

MARKAZIY OSIYODA VIII – XII ASRLARDA YASHAB IJOD QILGAN ALLOMALARIMIZNING O'GITLARIDAN DARS JARAYONIDA FOYDALANISH

Komiljanova Hilola Nazirjon qizi

Namangan Davlat universiteti

Pedagogika va Psixologiya fakulteti 2-bosqich talabasi.

Annatsiya. Maqolada Markaziy Osiyoda yashab ijod qilgan allomalarimizning ta'lim – tarbiya, odob – axloq masalalaridagi qarashlari, bolalar tarbiyasi to'g'risida so'z yuritilgan. Shuningdek mutafakkirlarning ijodiy faoliyatidagi ta'lim – tarbiyaga oid yondashuvlar, g'oyalar, hayotda ulardan to'g'ri foydalanish pedagogik ta'lim jarayonida o'qituvchining pedagogik mahoratidagi muhim xususiyatlardan biri ekanligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim – tarbiya, insonparvarlik, odob – axloq, didaktik, usul, uslub, vosita, mehr oqibat, sadoqat, vafo, oila, do'stlik, o'qituvchi.

Tarbiya – ijtimoiy hodisa. U kishilik jamiyati paydo bo'lgan davirdan beri mavjud. Inson yer yuzidagi eng mukammal zot bo'lishi uchun avvalo, tarbiyalanishi zarur. [1.8b]. Tarbiya uzliksiz jarayon bo'lib, inson tug'ilgandan to umrining ohirigacha davom etadi.

O'tmishda buyuk allomalarimiz, yosh avlodga ta'lim – tarbiya berishda yuksak darajadagi ma'naviyat, axloq – odob saboqlarini berganliklari, Vatan , xalq istiqboli, farovon turmush , halol mehnat, fan taraqqiyoti, inson mehnati, atrof –muhitiga oqilona munosabat haqidagi o'z qarashlarini bayon qilib berganliklariga guvoh bo'lamiz.

Mana shunday mangu allomalar jumlasiga Abu Nasr Farobiyini kiritish mumkin. Sharq mamlakatlaridan Farobiyini ulug'lab "Al Muallim as soniy", ya'niy Aristoteldan keyingi ikkinchi muallim, deb ataganlar. Buyuk olimga bunday baho berish bejiz emas, albatta, u fanning hamma sohalarini o'rganishga alohida e'tibor berdi. Uning har bir asaridagi asosiy g'oya inson kamoloti, uning yuksak axloqiyligidir. Farobiy o'zining falsafiy qarashlarida insonga bilim va tarbiya berishni asoslagan. U inson – aqilli mavjudot deyilganda, uning aqilli bo'lishga layoqatliligi, lekin yomon xatti –harakatlarga ham qobilligi tushunilishini ham uqtirgan. Insonlarga doimo bilim va tarbiya berishni zarur deb hisoblagan yuksaklikka erishish ta'lim va tarbiya orqali amalga oshoshini o'z asarlarida yoritib bergan. Bu asrlardagi g'oyalardan dars jarayonida unumli foydalanish dars sifatini oshishiga olib keladi.

Farobiyning ta'lim – tarbiya haqidagi fikrlari.

U insonning baxt-saodatga erishishi uchun zarur bilimlarni o'rganadigan fanlarni Etika va Siyosiy guruhlariga ajratgan. Etika – axloqshunoslikdan iboratligini, Siyosiy fanlar esa davlatshunoslik, psixologiya, pedagogika muammolarini o'z ichiga olishini, ana shunday bilimlarni o'rganish insonni xush axloq, sadoqatli, aql – idrokli qilishini ta'kidlagan. Farobiyning fikricha, har bir shaxs munosib odam bo'lishi uchun ta'lim va tarbiya orqali kishilar bilan muloqotni, axloqiy qadr – qimmatni va amaliy faoliyatni o'rganadi. Bolalarning fe'l – atvoriga qarab tarbiya jarayonida "qattiq" yoki "yumshoq" usullardan foydalanish kerak, deb hisoblagan:

-tarbiyalanuvchilar o'qish va o'rganishga moyil bo'lsa, ta'lim – tarbiya jarayonida yumshoq usul qo'llaniladi;

-tarbiyalanuvchilar o'zboshimcha, itoatsiz bo'lishsa, qattiq usul qo'llanilishi lozim;

Farobiy fanlarni tavsiflash bilan birga, ularni qanday o'rganish masalasiga alohida to'xtalgan. Uning fikricha, har bir fanni o'rganuvchi oldida o'zini shu ilmni o'zlashtirishga

shayligi, so'ngra haqiqatni izlashi va o'zining salomatligiga, odob – axloqiga jiddiy e'tibor berishi lozim. Kimki ilmu hikmatni o'rganishni istasa, bu ishni yoshligidan boshlashi, salomatligining yaxshi bo'lishiga intilishi, axloqli, odobli bo'lishi, so'zining uddasidan chiqishi, yomon ishlardan saqlanishi, xiyonat va makr- hiylalardan uzoq yurishi kerak. Farobiy didaktik qarashlarida ustoz – o'qituvchining ma'suliyatini alohida ifodalaydi. “Ustoz , - deydi u, - shogirdlariga qattiq zulm ham, haddan tashqari ko'ngilchanlik ham qilmasligi lozim, chunki ortiqcha zulm shogirdga ustozga nisbatan nafrat uyg'otadi, bordi-yu ustoz o'ta yumshoq bo'lsa, shogird uni mensimay qo'yadi va u beradigan bilimdan sovib ham qoladi”.

Farobiyning ta'lim – tarbiya haqidagi g'oyalari avvalo, Allohni bilishga, insoniyat yaratgan ilmiy bilimlarni o'zlashtirishga qaratilgan. Olimning o'qitishga doir g'oyalari o'zidan keyingi asarlarida ta'lim – tarbiya va inson kamoloti xususida fikr – mulohazalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.[2.43b] Bu o'gitlardan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning mahoratli bo'lishiga yaqindan yordam beradi.

Abu Rayxon Beruniy jahon ilmi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan olim sifatida shuhrat qozondi. U inson barcha mavjudodlardan ustunligini ta'kidlab, insonning asosiy vazifasi mehnat orqali ko'zlangan maqsadiga erishish, yaxshilik orqali yaxshilik ko'rishdir, degan g'oyani olg'a suradi. “Mening qalbim ikki biqinim o'rtasida turib, ko'zlarning ko'rgani, quloqlarning eshitganini angelaydi”, - deydi Beruniy.[2.24b] Bu satrda Beruniy bilim eshitish va ko'rish orqali egallanishi va u qalbga bog'liqligini ta'kidlaydi. Yoshlarni o'zi ko'rib eshitgan guvoh bo'lgan voqealarga asoslanib ma'lumot berishga undaydi.

Beruniyning odob – axloq haqidagi fikrlari.

Beruniy bolalarni axloqiy barkamolligi va yomon fazilatlaridan saqlashda quyidagi tarbiya usullarini olg'a surgan:

1.O'rnak olish. Donishmand va olimlar xulqlaridan o'rnak olish yaxshi xulqni rivojlantiradi, yomon odatlarni yo'q qilishi haqida o'zining hayotiy misollarini keltirgan.

2.Pand va nasihat. Beruniy pand – nasihat orqali bolalardagi ayrim nuqsonlarni anglatish zarur, deb hisobladi va u quyidagi fikrlarni bayon qildi: “Odamlar o'rgangan, odatlangan va ko'pchilikka ma'qul bo'lgan narsaga qarshilik ko'rsatmasdan o'rganish kerak” degan maslahatlari orqali ilmi, tajribali insonlarning nasihatiga amal qilishni ko'rsatadi.

Beruniy ilmlar insonning ehtiyojidan paydo bo'lganini aytib, ularni quyidagicha ta'riflagan: “ MUSIQA – insonga kuchli ta'sir etib, yoqimli kayfiyat bag'ishlaydi; TIL – nutqning tarozisi va muomala qurolidir; GEODEZIYA – harakatsiz yulduz va quyosh orqali shaharlarning joylashishini mukammal o'rgatadi; GEOLOGIYA, GEOGRAFIYA, va GIDROLOGIYA – yer haqidagi fanlardir; GEOMETRIYA – jismlarning shakillarini, FALAKIYOT – koinot sirlarini, MINERALOGIYA – javohir va la'llarni o'rgatadi; DORISHUNOSLIK – tibbiyot ilmlaridan xabardor qiladi. Beruniy bu yo'nalishdagi bilimlarni egallash uchun doimo izlanishlikni ustoz – shogird bo'lib ishlashni tavsiya qiladi.

Beruniy fanlarni ta'riflash bilan birga ularni o'qitishning quyidagi uch yo'li bilan hosil bo'lishini alohida uqtirgan :

- 1.Har bir ilm va san'atning borib taqaladigan boshlanish joyi bor. Shuni to'g'ri boshlash zarur.
- 2.Ilm boshlanish joyiga yaqinlashgan sari to o'ziga borib yetguncha soddalashtirib borish.
- 3.Ilm o'rganish vaqt va sabrni talab etadi. Shoshilish kerak emas.

Beruniy sulton Ma'sudga bolalar uchun kitoblar yaratishda quyidagilarga e'tibor zarurligini aytgan:

1. Kitob yozgan muallif uni o'qishli qilib yoza bilishi kerak.
2. Bunday kitoblar ko'p ilmlarni o'zida jamlagan va mutolaa uchun qulay, yengil o'qiladigan bo'lishi lozim.
3. Hozirgi munajjmlarning kitob bitishlarida boshqa usul va iboralarni qo'llash zarur.

Beruniy ilmni keyingi avlodlarga yetkazuvchi vosita til, deb hisoblagan va uning ahamiyatini asoslab bergan. "Til – so'zlovchining istagini eshituvchiga yetkazadigan tarjimondir. Agar insondagi so'zlashish quvvati hamma joyga shamol singari yoyilmaganda va zamonlarga narsalar singari o'tuvchi xat yozish san'ati keltirib chiqarmaganda o'tmish zamon xabarlarini keyingi avlod qayerdan bilar edi" deb yozgan. [1.53,54] Haqiqatdan ham alloma aytganidek yaratilayotgan kitoblardagi mavzular zamon talabini hisobga olgan holda sodda, aniq, ravon, tushunarli bo'lmog'i lozim. Aks holda o'quchi kitobni o'qish jarayonida zerikishga, toliqishga duch keladi va kitobni o'qishdan o'zini holi qiladi.

Buyuk mutafakkir Abu ibn Sinoning komil insonni yetishtirish, ahloqiy tarbiya, do'stlik, oila muhitida bola tarbiyasi haqidagi g'oya, fikrlari, tavsiyalari zaminida olimning insonparvarligi, umuman insoniyatga bo'lgan muhabbati namoyondir. U o'z pedagogik faoliyatida yosh avlodni go'zal ahloqli qilib chiqdi, shu bilan ilg'or pedagogik fikr rivojiga salmoqli hissa qo'shdi.

Ibn Sino pedagogik qarashlarining ahamiyati.

Ibn Sino o'zining pedagogik qarashlarida oila muhitidagi tarbiyaga alohida e'tibor beradi. "Tadbiri manzil" asarida oila jamiyatning ajralmas qismi ekanini takidlaydi. Uning fikricha, oila boshlig'I bola tarbiyasi haqida amaliy va nazariy bilimga ega bo'lishi kerak. Oila boshlig'ida bu sohada yetarli tajriba bo'lmasa, u oila a'zosiga yaxshi tarbiya bera olmaydi, oiladagi yomon tarbiya faqat oilaning o'ziga emas, balki qo'shni oilalardagi yomon tarbiyaga ham salbiy ta'sir qiladi. Olimning uqtirishicha, bola tarbiyasida har bir oila boshlig'i va murabbiy unga nisbatan hushmuomalada, mehrlili, shafqatli bo'lishi lozim. Uning fikricha, hatti – harakat, haqoratli so'z bolada ijobiy xulq – atvorning shakillanishiga salbiy ta'sir etadi. Haqiqatdan ham bugungi yoshlar, ya'ni bo'lg'usi ota – onalarga o'qituvchilar, dars jarayonini allomaning o'gitlaridan foydalangan holda olib borsa jamiyatimizda na'munali oilalar soni ko'payib boradi.

Ibn Sino bola tarbiyasida u bilan yakka holda suhbat bo'lish usulini tavsiya qiladi. Suhbat chog'ida halqning hikmatli so'z va ertaklaridan misollar aytib, mazmunini axloq – odoblilik ma'nosini tushuntirmoq eng ma'qul usuldir deya takidlaydi. [2.28, 29b]

Ibn Sinoning didaktik qarashlari.

Olim ta'lim va tarbiya masalalariga jiddiy va ijodiy yondashgan. Olimning bolani tarbiyalash va o'qitish haqidagi ko'p fikrlari o'zining chuqurligi, insonparvarligi va teranligi bilan kishini hayratda qoldiradi. U tavsiya qilgan ta'lim va tarbiya tizimi quyidagilarni o'z ichiga olgan:

1. Aqliy tarbiya.
2. Jismoniy sog'lomlashtirish (davolash) tarbiyasi.
3. Estetik tarbiya.
4. Axloqiy tarbiya.
5. Mehnat tarbiyasi (hunar o'rgatish).

Ibn Sino bolani maktabda o'qitish va tarbiyalash masalasiga katta ahamiyat berib, "Tadbir ul manozil" asarining maxsus bo'limini ana shu masalaga bag'ishlagan. U bolalarni maktabga jalb qilish haqida to'xtalgan. Uning ta'kidlashicha, maktabga barcha kishilarning bolalari jalb etilishi va hamma bolalar birga o'qitilishi hamda tarbiyalanishi lozim. Bolani uy sharoitida yakka o'qitishga qarshi bo'lgan, bolani maktabda jamoa bilan o'qitishning foydasini quyidagicha ifodalagan :

1. Agar bolalar birga o'qisa, zerikmaydi, ularda fanni egallashga qiziqish yuzaga keladi, bir – biridan qolmaslik uchun harakat, musobaqalashish istagi rivojlanadi. Bularning hammasi o'qishning yaxshilanishiga yordam beradi.

2. O'zaro suhbatda bolalar bir – birlariga kitobdan o'qib olganlarini, kattalardan eshitganlarini hikoya qiladilar.

3. Bolalar birga to'planganlarida bir – birlarini hurmat qila boshlaydilar, do'stlashadilar, o'quv materillarini o'zlashtirishlarida bir – birlariga yordamlashadilar, bir – birlaridan yaxshi odatlarni o'rganadilar.

Haqiqatdan ham jamoa bo'lib o'qish bolalarning qiziqishini, o'zlashtirishini ro'yobga chiqaradi. O'z ustida ishlagan bolalarga dangasa bolalar taqlid qilib o'rganishadi. Tarbiyasiz ahloqsiz bolalar bundan xulosa chiqaradi.

Albatta dars jarayonlarida yuqoridagi g'oyalar, pand nasihatlardan foydalanish, yosh avlodni tarbiyalashda samarali natija beradi. Chunki ular yozib qoldirgan oltinga teng bo'lgan g'oyalar, pand nasihatlar, bularning bari hayotiy tajribalardir. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.Karimov aytganlaridek, "Buyuk ma'rifatparvar bobolarimizning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi"

Milliy madaniyatimiz, xalq ma'naviy boyligining ildizlariga e'tibor berish zarur. Bu xazina asrlar davomida misqollab to'plangan. Tarixning ne- ne sinovlaridan o'tgan. Insonlarga og'ir damlarda madad bo'lgan. Bizning vazifamiz – shu xazinani ko'z qorachig'imizdek asrash va yanada boyitish. O'sib kelayotgan yosh avlodlarimizga allomalarimizning o'gitlaridan foydalanib ta'lim tarbiya berish, jamiyatimizda ilmi tarbiyali shaxslarni ko'payishiga olib keladi. Yigirmanchi dekabr kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojatnomasida ham ta'lim tarbiyaga urg'u berdi. "Birinchi navbatda e'tiborni Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya bo'lgan ta'limni qo'llab – quvvatlashga qaratamiz." – deya takidladilar. Albatta Yangi O'zbekistonni bunyod etishda buyuk mutaffakir allomalarimizning hayotiy tajribalari qo'l keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.Hasanboyeva, J.Hasanboyev, H.Homidov. Pedagogika Tarixi. T : G'. G'ulomov nomidagi nashriyot - manbaa ijodiy uyi, 2004-y.
2. A.Zunnunov, B.To'xliyev, X.Ma'sudov. Pedagogika Tarixi. T : " SHarq ". 2002-y.
3. K.Xoshimov, S.Nishanov. Pedagogika Tarixi. "Toshkent".2005-y.
4. Abu Ali ibn Sino. Hikmatlar. "O'zbekiston". 1980-y.
5. M.Hamdamova. Ma'naviyat asoslari. T: "Fan va Texnika".2008-y.